

SAYOHAT VA ZIYORAT MATNLARIDA GEOGRAFIK REALIYALAR TARJIMASIDA MAKON TASVIRI, ORIENTATSIYA VA LINGVOMADANIY TUSHUNTIRISH

Madiyorova Madinabonu Azimboy qizi

Ma'mun universiteti Filologiya fakulteti, G'arb tillari va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

e-mail: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.19875213>](mailto:madinabonumadiyorova@gmail.com</p></div><div data-bbox=)

Annotatsiya. Maqolada sayohat va ziyorat matnlarida uchraydigan geografik realiyalarni tarjima qilish muammosi filologiya, tarjimashunoslik va lingvodidaktika kesimida yoritiladi. Tadqiqotda qiyosiy-tavsifiy, kontekstual va diskursiv tahlil usullari qo'llanib, makon tasviri, orientatsion vazifa va lingvomadaniy yuklama o'rtasidagi munosabat ochib beriladi. Natijalarga ko'ra, geografik realiyalarni oddiy lug'aviy moslik asosida berish matnning madaniy va amaliy qiymatini kamaytiradi. Shu bois tavsifiy aniqlashtirish, kontekstual modellashtirish va qisqa izohli tarjima modeli taklif etiladi.

Kalit so'zlar: geografik realiya, sayohat matni, ziyorat matni, makon tasviri, orientatsiya, mahalla, voha, tarjima strategiyasi, lingvomadaniy izoh, kontekstual modellashtirish

Аннотация. В статье рассматривается проблема перевода географических реалий в туристических и паломнических текстах в аспекте филологии, переводоведения и лингводидактики. На основе сопоставительно-описательного, контекстуального и дискурсивного анализа раскрывается связь между образом пространства, ориентирующей функцией и лингвокультурной нагрузкой. Результаты показывают, что простая словарная эквивалентность снижает культурную и практическую ценность текста. В связи с этим предлагается модель перевода, основанная на описательном уточнении, контекстуальном моделировании и кратком пояснении.

Ключевые слова: географическая реалья, туристический текст, паломнический текст, образ пространства, ориентация, махалля, оазис, стратегия перевода, лингвокультурное пояснение, контекстуальное моделирование

Abstract. The article examines the translation of geographical realia in travel and pilgrimage texts from the perspectives of philology, translation studies, and linguodidactics. Comparative-descriptive, contextual, and discourse analysis are used to reveal the relationship between spatial imagery, orientational function, and linguocultural load. The findings show that dictionary equivalence alone reduces both the cultural and practical value of the text. Therefore, a translation model based on descriptive specification, contextual modeling, and brief explanatory rendering is proposed.

Keywords: geographical realia, travel text, pilgrimage text, spatial imagery, orientation, mahalla, oasis, translation strategy, linguocultural explanation, contextual modeling

Sayohat va ziyorat matnlarida geografik realiyalar nafaqat joy nomi yoki topografik ko'rsatkich sifatida, balki manzilning tarixiy, ijtimoiy va madaniy qiyofasini shakllantiruvchi birlik sifatida ham xizmat qiladi. Cho'l, vo

masalasi zamonaviy filologiya, tarjimashunoslik va lingvodidaktikada dolzarb muammolardan biridir. Muammoning og‘riqli nuqtasi shundaki, geografik birlikning lug‘aviy ekvivalenti topilgan taqdirda ham uning orientatsion vazifasi, mahalliy koloriti va madaniy konnotatsiyasi ko‘pincha yo‘qolib ketadi. Natijada matn axborot beradi, biroq manzilni “ko‘rsatmaydi”; tasvirlaydi, biroq o‘quvchini makonda to‘g‘ri yo‘naltirmaydi.

Geografik va milliy-madaniy realiyalar tarjimasi MDH mamlakatlari tarjimashunoslari tomonidan izchil o‘rganilgan. Xususan, S. Vlahov va S. Florin realiyalarni tasniflash, ularning semantik-madaniy yukini ochish va tarjimada ekvivalentlik muammosini yoritishda konseptual asos yaratgan. L. S. Barkhudarov, V. N. Komissarov hamda V. S. Vinogradov esa realiya, ekvivalentsizlik, leksik transformatsiya va tarjima strategiyalarini lingvistik nuqtai nazardan izohlagan. O‘zbekiston tarjimashunosligida mazkur yo‘nalish G‘aybulla Salomov asos solgan ilmiy maktab bilan bog‘liq holda rivojlangan. Uning “Til va tarjima”, “Tarjima nazariyasiga kirish” kabi ishlari milliy xos birliklarni tarjima qilishning nazariy poydevorini belgilagan. Jumaniyoz Sharipov o‘zbek tarjimasi tarixini tizimlashtirgan bo‘lsa, Qudrat Musayev tarjima nazariyasining umumiy tamoyillarini darslik darajasida ishlab chiqqan. Keyingi bosqichda Muhammadjon Xolbekov badiiy tarjimaning muammo va yechimlarini keng muhokama qilgan. Milliy-madaniy va realiya tarjimasi bilan bevosita bog‘liq masalalar M. T. Tillayev va Sh. Sh. Sharipov tadqiqotlarida ham alohida ko‘tarilgan. Biroq sayohat va ziyorat qo‘llanmalaridagi geografik realiyalarning aynan orientatsion funksiyasi, matnning amaliy yo‘l ko‘rsatish vazifasi va lingvodidaktik joriy etish imkoniyatlari hanuz yetarli darajada maxsus tahlil qilinmagan.

Tadqiqot materiali sifatida sayohat va ziyorat yo‘nalishidagi o‘zbekcha va inglizcha qo‘llanmalarda uchraydigan geografik birliklar tanlab olindi. Ular semantik tabiati, makon yaratish darajasi va orientatsion vazifasiga ko‘ra guruhlandi. Tadqiqotda qiyosiy-tavsifiy tahlil, tarjimaviy muqobillik tahlili, diskursiv interpretatsiya hamda kontekstual modellashtirish usullaridan foydalanildi. Metodik jihatdan birliklar uch funksiyaga ajratildi: 1) tasviriy funksiya; 2) yo‘naltiruvchi-orientatsion funksiya; 3) identifikatsion-lingvomadaniy funksiya. Ana shu tasnif tarjima qarorini faqat so‘z darajasida emas, balki matnning kommunikativ maqsadi darajasida belgilash imkonini berdi.

Tahlil natijalari geografik realiyalar tarjimasida uchta asosiy muammo mavjudligini ko‘rsatdi. Birinchidan, lug‘aviy yaqinlik funksional adekvatlikni kafolatlamaydi. Masalan, mahalla birligini neighborhood shaklida berish umumiy ma‘noni yetkazadi, biroq uning tarixiy, ijtimoiy va madaniy zichligini pasaytiradi. Ikkinchidan, voha, qadimiy ko‘cha, darvozaxona, qadamjo atrofi kabi birliklar makon tasvirini yaratish bilan birga yo‘l-yo‘riq funksiyasini ham bajaradi; shu bois ularni qisqa ekvivalent bilan almashtirish marshrut mantig‘ini xiralashtiradi. Uchinchidan, ziyorat matnida geografik realiya ko‘pincha sakral makon bilan bog‘lanadi va bu yerda geografik belgi diniy qabul qilinish usuliga ham ta‘sir qiladi. Shu bois descriptive specification, contextual modeling va selective explanation usullarining kombinatsiyasi eng samarali strategiya sifatida namoyon bo‘ldi. Masalan, old city gate quarter, irrigated oasis settlement, traditional mahalla neighborhood kabi variantlar o‘quvchining makon modelini aniqroq tiklaydi. Qisqa izoh qo‘shilgan tarjima ayniqsa xorijiy auditoriya uchun amaliy jihatdan samaraliroq bo‘ldi.

Tadqiqot natijalari uch yo‘nalishda joriy etilishi mumkin. Birinchidan, tarjima amaliyotida sayohat va ziyorat qo‘llanmalarini ishlab chiqishda geografik realiyalar uchun qisqa izohli tarjima standartini qo‘llash matnning informativligi va navigatsion aniqligini oshiradi. Ikkinchidan, lingvodidaktikada mazkur materiallar tarjima, mamlakatshunoslik va matn tahlili

mashg‘ulotlari uchun amaliy modul sifatida joriy etilishi mumkin; bunda talabalar realiya, kontekst va auditoriya o‘rtasidagi bog‘lanishni amaliy misollar orqali o‘zlashtiradi. Uchinchidan, filologik tadqiqotlarda geografik realiyalar bo‘yicha korpus yaratish va ularni funksional belgilash kelgusidagi ilmiy ishlanmalar uchun manba bo‘lib xizmat qiladi. Shunday yondashuv fan, ta‘lim va amaliyot integratsiyasini mustahkamlaydi hamda tarjimashunoslikning zamonaviy qo‘llanma matnlari bilan ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Sayohat va ziyorat matnlarida geografik realiyalar tarjimasi oddiy nom almashtirish emas, balki makon tasviri, orientatsiya va lingvomadaniy ma‘noni birgalikda uzatish jarayonidir. MDH va O‘zbekiston tarjimashunoslari tomonidan ishlab chiqilgan nazariy qarashlar ushbu yo‘nalishning ilmiy poydevorini yaratgan bo‘lsa-da, qo‘llanma matnlaridagi orientatsion vazifaning maxsus tahlili hali to‘liq shakllanmagan. Mazkur tadqiqot geografik realiyalarni tavsifiy aniqlashtirish, kontekstual modellashtirish va qisqa izohli tarjima asosida berish yanada samarali ekanini ko‘rsatdi. Ushbu natijalar tarjima amaliyoti, lingvodidaktika va filologik tadqiqotlarda bevosita qo‘llanish imkoniga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Barkhudarov, L. S. Yazyk i perevod: voprosy obshchey i chastnoy teorii perevoda. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1975.
2. Vlahov, S., Florin, S. Neperevodimoe v perevode. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1980.
3. Komissarov, V. N. Sovremennoe perevodovedenie. Moskva: ETS, 2002.
4. Vinogradov, V. S. Perevod: obshchie i leksicheskie voprosy. 2-e izd. Moskva: KDU, 2004.
5. Salomov, G‘. Til va tarjima. Toshkent, 1966.
6. Salomov, G‘. Tarjima nazariyasiga kirish. Toshkent: O‘qituvchi, 1978.
7. Sharipov, J. O‘zbekistonda tarjima tarixidan. Toshkent: Fan, 1965.
8. Musayev, Q. Tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent, 2005.
9. Xolbekov, M. Badiiy tarjima: muammo va yechim. O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati, 2007.
10. Tillayev, M. T. O‘zbek-ingliz tarjimasida milliy va madaniy xususiyatlarning tarjimasi. Toshkent, 2001.
11. Sharipov, Sh. Sh. Hozirgi o‘zbek tarjimasida voqelik tarjimasi. Toshkent, 2015.